

بررسی کشتارگاهی کیست هیداتیک در گوسفندان استان مازندران در سال ۱۳۸۷

دکتر محمودرضا اثناعشری*، دکتر محمدیوسف اثناعشری**، دکتر بابک ناساری***

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران، **عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ***دانشآموخته دامپزشکی دانشگاه

شهید چمران اهواز

پست الکترونیکی مسئول مقاله: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

هیداتیدوز از بیماریهای مشترک بین انسان و دام بوده که به وسیله مرحله لاروی سستودی به نام اکینو کوکوس گرانولوزوس در انسان و اکثر حیوانات علفخوار مانند گوسفند، گاو، شتر، بز و... به عنوان میزبانان واسط ایجاد می شود و در زمان بلوغ این کرم، انگل سگ و سگ سانان (میزبان اصلی) می باشد. با توجه به نقش علفخواران بخصوص گوسفند به عنوان میزبان واسط در انتشار بیماری، مطالعه ای بر روی شیوع هیداتیدوز در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاههای استان مازندران صورت گرفت. این بررسی به مدت یک سال به روش مقطعی و با آمار توصیفی و استنباطی بر روی ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند ذبح شده در کشتارگاههای استان مازندران در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. در این مطالعه کبد و ریه گوسفندان به دقت از نظر وجود کیست هیداتیک مورد بررسی و معاینه به صورت مشاهده مستقیم قرار گرفت. داده های به دست آمده پس از جمع آوری به وسیله آزمونهای فرض نسبت موفقیت و آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت و آماره آزمون Z استاندارد در سطح خطای ۵٪ و ۱٪ در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند تحت مطالعه، ۶۳۲۰۵ راس (۲۰٪) مبتلا به هیداتیدوز، ۲۱۹۲۸ راس (۶٫۹۴٪) مبتلا به هیداتیدوز کبدی، ۵۳۲۷۷ راس (۱۶٫۸۶٪) مبتلا به هیداتیدوز ریوی و ۱۲۰۰۰ راس (۳٫۸٪) مبتلا به آلودگی توام کبد و ریه مشاهده شد. نتایج این تحقیق با تحقیق گذشته نگری که در سالهای قبل در استان مازندران انجام شده بود متفاوت بوده و به طور کلی میزان آلودگی و شیوع هیداتیدوز افزایش داشت. با توجه زیانهای اقتصادی ناشی از هیداتیدوز، آموزش بهداشت در سطح جامعه در مورد چگونگی انتقال آلودگی به انسان و حیوانات و از بین بردن سگ های ولگرد و درمان سگ های گلّه و خانگی به عنوان کانون اصلی انتقال آلودگی برای پیشگیری و کنترل این بیماری پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: کیست هیداتیک، هیداتیدوز، گوسفند، شیوع